

qismi sinflar tarkibiga o'zaro munosabatlarning dialog shakllarini muntazam ravishda kiritishdir. Bu nafaqat nutqni, balki kognitiv ko'nikmalarni ham rag'batlantirishga imkon beradi. Muloqot nafaqat o'qituvchining barcha talabalar bilan o'zaro munosabatini, balki talabalarining bir-biri bilan muhokamasini ham o'z ichiga oladi. Kelajakdagi o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirishda, bizning fikrimizcha, maktab sharoitlariga yaqin faoliyatmuhim rol o'ynaydi. Universitet ta'limi tizimida bunday faoliyat birinchi navbatda pedagogik amaliyotdir. Amaliyot jarayonida talabalar o'rtasidagi doimiy aloqa ularning pedagogik faoliyatga bo'lgan munosabatini belgilaydi, olingan bilim va ko'nikmalar va pedagogik muloqot madaniyatiga ijtimoiy ahamiyat beradi. Pedagogik muloqot madaniyati-bu o'qituvchi shaxsiyatining kasbiy ahamiyatga ega sifati, bu yosh avlodni tarbiyalash va o'qitish jamiyati tomonidan o'qituvchi oldida qo'yilgan muammolarni maqbul va to'g'ri hal qilishga qaratilgan pedagogik munosabatni amalga oshirishning evristik, shaxsiy shakli. Bizning fikrimizcha, talabalarda pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun barcha turdagi amaliyotlarning imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanish zarur.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun ularni tayyorlash jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirishda kontekstli ta'limdan foydalanish tavsiya etiladi, A. L. Verbitskiy nazariyasi asarlarida va kasbiy ta'limga nisbatan faoliyat yondashuvini amalga oshirishning yorqin namunasi keltirilgan. [5] Kontekstli o'qitish bilan o'quv jarayonini tashkil etishning an'anaviy shakllari va usullaridan foydalanish ta'limning rivojlanayotgan, muammoli, tadqiqot va qidirish turlariga o'tish amalga oshiriladi. Shu bilan birga, universitet fanlarni o'qitish jarayonida faol o'quv muhiti yaratiladi, bu kognitiv motivlarning rivojlanishini, kelajakdagi kasbiy faoliyatga qiziqishni ta'minlaydi, natijada kelajakdagi o'qituvchining og'zaki aloqasirivojlanadi.

Bo'lajak o'qituvchining muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun kontekstli yondashuvni ma'ruzalar, amaliy, seminar va laboratoriya mashg'ulotlarida o'tqazish lozim. Ushbu vazifalar til, kommunikativ, kasbiy, ritorik, axloqiy me'yorlarni shakllantirishni ta'minlaydi va nutq xatolarini aniqlashga qaratiladi. Bunday darslardan foydalanish kelajakdagi o'qituvchi shaxsining zarur mavzu va kasbiy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchi o'z fikrlarini izchil va barkamol ifoda eta olishi, yuqori kasbiy nutq madaniyatiga ega bo'lishi kerak, bu talabalarining kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishda muvaffaqiyat shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 1995. 80 b.
3. Bekmirzayev N. Notiqlik san'ati asoslari. –T.: "Yangi nashr" — 2008
4. Verbickij A.A. Pedagogicheskie tehnologii kontekstnogo obucheniya. Moskva, 2010.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISHDA MUSTAQIL ISHLARNING O'RNI

Qarshiboyev Davron

Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang'ich ta'lim fakulteti, 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ayni vaqtda qo'llanilayotgan didaktik vositalarning umumiy tavsifi berilgan bo'lib, yangi darslik va uning tarkibiy qismlari yuzasidan ham fikr mulohazalar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: og'zaki usul, didaktik vosita, ko'rgazmali qurollar, mantiqiy va nazariy elementlar

Аннотация. В данной статье дается общее описание дидактических средств, используемых на занятиях по родному языку и грамоте чтения, а также комментарии к новому учебнику и его компонентам.

Ключевые слова: устный метод, дидактический инструмент, наглядные пособия, логические и теоретические элементы.

Abstract. This article provides a general description of the didactic tools used in classes on the native language and reading literacy, as well as comments on the new textbook and its components.

Key words: oral method, didactic tool, visual aids, logical and theoretical elements.

Ko'p tilni o'zlashtirgan kishi, o'z nutqini butun dunyosini yaxshilaydi. Har bir yosh bosqichi nutqini rivojlantirish uchun yangi narsani olib keladi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishning asoslarini boshlang'ich sinflarda egallaydi. Bu yerda bolalar erkin fikr yurita oladi, hayoliga kelgan fikr bilan o'rtoqlashadi, biror mustaqil topshiriq bersangiz 30 ta boladan 30 ta fikr va shuncha dunyoqarsh mavjudligini guvohi bo'lasiz. Ular ijodiy fikr yuritish, tilning yozma versiyasi va nutqni yaxshilash zarurligiga birinchi marta duch kelishadi. Ijodiy fikrlashning o'z vaqtida mahoratli o'zlashtirilishi bolaning to'liq qiyofasini shakllantirish, maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish va mehnat faoliyati uchun muhimdir.

Ta'lim ishining asosiy maqsadi bolalardagi ijodiy fikrlashning rivojlanishi, fikrlash madaniyatining rivojlanishi va inson faoliyatining turli sohalarida har qanday muammolarni hal qila oladigan ijodiy fazilatlarni shakllantirishdir.

Asosiy maqsad va vazifalari:

- idrok, xotirani, e'tibor, xayolni rivojlantirish, aqliy faoliyatni faollashtirish, ijobiy hissiy holatga olib keladi;

- dialektik, tizimli va ijodiy fikrlashni rivojlantirish;

- maktab o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlari va ijodlari, individual qiziqishi va moyilligini rivojlantirish.

Ijodiy fikrlash uchun an'anaviy talablar: tarkib, mantiq, ravshanlik, aniqlik.

Darslik materiallari maktab o'quvchilarining rivojlanishida katta natijalarga erishishga yordam beradi. Darslik mualliflari unda bolalar tilida katta qiziqish uyg'otadigan shunday mashqlarni keltirib chiqaradi, ularni individual ilmlar o'rtasidagi aloqani tushunishga yordam beradi.

Oxirgi kuzatishlarga qaraganda, bolalarga berilayotgan bilimga e'tibor pasayib ketayotganligi, darslar reja asosida to'liq o'tilmayotganligi, o'tilgan darslar ham talabga to'liq javob bermasligi, sinfda o'quvchilarni sonining yuqoriligi, bilim sifatini tushib ketayotganligini hisobga olgan holda bugungi kunda mamlakatimizda hususiy tashkilotlarni ko'payib borishi, davlatimiz tomonidan tashkil etilayotgan ixtisoslashtirilgan maktablar sonini ko'payib borishi va bu maktablarda sinflarda o'quvchilarning soni 25 tadan oshmasligi, o'qituvchi zimmasidagi ortiqcha masuliyatlarni olib tashlanganligi, unga ketadigan vaqt evaziga bolalar bilan mustaqil ishlashga sarflanishini yo'lga qo'yish, 2021-2022- o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinflar uchun yangi an'anaviylikdan chetga chiqqan holda ishlab chiqilgan darsliklar aynan bugungi kunda ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan chora tadbirlarning jadallik bilan olib borilayotganligidan dalolat beradi.

O'quvchilarni ko'proq ijodiy fikrlashga o'rgatadigan, dunyoqarashini shakllantiradigan, nutqini aniq, tinniq, ravon qilib rivojlantiradigan darslikda berilgan matnlar ustida ishlash, ularni o'qish, tahlil qilish bolalarni fikr mulohazalarini eshitish, matn yuzasidan mustaqil ishlarni tashkil qilish bolalarda keng fikrlashga juda katta yordam beradi. Matn o'qib tahlil qilingandan so'ng uni ustida mustaqil ishlanmasa, ijodiy yondashilmasa natija olish qiyin.

O'quvchilarning bilimlarini egallash va mustaqil fikrlashga o'rgatish, avvalambor, mustaqil ishlarni bajarish, oldida turgan muammo va masalalarning yechimini toppish jarayonida shakllanadi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun texnologiyalardan foydalanish ham maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi usullardan yana biri – mustaqil ish metodidir. Mustaqil ish metodi nafaqat bolarni balki ta'lim sohasida keng qo'llaniladigan o'quvchilarning mustaqil ishlari ta'lim samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida doimiy ravishda tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelgan. Metodist olimlar mustaqil ishlardan dars jarayonida keng foydalanishni doimo yoqlab chiqqanlar. Mustaqil ishlarda bajarish so'ralgan shartlar o'quvchilardan izlanuvchanlikni talab qilinadi. Mustaqil ishlar o'quvchilarda mustaqil holda hukm, xulosa va umumlashmalar chiqarishga yo'naltiriladi, mustaqil ishlarni bajarish jarayonida o'quvchilarni yangi bilimlarni egallashga ehtiyoj tug'uladi. Bundan tashqari reproduktiv mustaqil ishlar ham mavjud bo'lib, o'quvchilarning avval olgan bilimlarini amalda qo'llashni nazarda tutadi.

Bunday mustaqil ishlarga namuna asosidagi mustaqil ishlar, sharhlab yozish, Grammatik topshiriqli diktantlar kiradi. Bu xildagi mashqlar o'quvchilarning mustaqil fikr yuritish jarayoniga qisman tasir ko'rsatadi va u ko'pincha darslik mashqlari asosida o'tkaziladi. Quyida darslikdan tashqari bo'lgan namuna asosidagi mustaqil ishlarining ayrim variantlarini keltirib o'taman.

“Poyezd”. Bunday mustaqil ishlardan 1-sinf ona tili darslarida “Gap” mavzusini o'tayotganda foydalanish mumkin. Poyezd vagonlari ko'rinishidagi alohida qog'ozlarga bitta gapning har bir so'zi alohida-alohida yoziladi va aralashtirib yuboriladi. O'quvchilarning vazifasi vagonlarni shunday terishi kerakki, natijada to'g'ri gap hosil bo'lsin.

Masalan: Birinchi, Malika, sinfga, bordi.

To'g'ri javob: Malika birinchi sinfga bordi.

“Bo'g'inlarga bo'ling”. Bu mustaqil ish davomida o'quvchilar “G'uncha jurnali yoki turli suratli kitobchalardan ma'lum bir matnni bo'g'inlarga bo'lgan holda ko'chirib yozadilar. Shu orqali o'quvchilarning bo'g'inlarga ajratish yoki bo'g'in ko'chirish qoidasiga doir bilimlari mustahkamlanadi. Shu bilan birga, bosma harflarni yozma harflarga to'g'ri o'girish, kitobdan to'g'ri ko'chirish ko'nikmalari rivojlanib boradi.

Har bir bolada turli xil iste'dodlar mavjud. Albatta, hamma bolalarda ham tasavvur qilish, ixtiro qilish qobiliyatiga ega emaslar. Shunga qaramay, har bir kishining iste'dodlari ishlab chiqilishi mumkin. Ularning rivojlanishi uchun rag'batlantirish kerak. Mustaqil ishlarni tashkil qiningach, natijalar olingandan keyin bolalarni rag'bartlantirish o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. O'ziga ishonchi ortgach, o'ziga nisbatan yuqori baho bera olishi, uni turli munozarali davralarda o'z fikrini bemalol ayta olishiga zamin yaratadi. Boshlang'ich sinf bolalarini ayniqsa o'z fikrlarini bildirgan vaqtda to'g'rimi, noto'g'rimi unga “sen noto'g'ri gapirayapsan, joyinga o'tir” deyish yaramaydi. Fikrlar eshitilinish bo'lingach ularni fikrini yanada tiniqlashtirish maqsadida ularga yana qo'shimcha ma'lumotlar berib hulosalaniladi. Shunda bolada ikkilanish, tortinish o'z fikrini aytishdan qo'rqish kabi tuyg'ularni bartaraf qilgan holda bolani ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishimiz mumkin. Bolalar bilan munosabat o'rnatish ularga ta'lim tarbiya berish nihoyatda nozik masala bo'lib, birgina noto'g'ri qadam bir bolakayning ko'nglidagi endi nish urib chiqayotgan qobiliyatini o'ldirib qo'yishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
2. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
3. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
4. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.
5. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
6. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
7. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
8. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
9. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI

Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti BTOO'M kafedrasida dotsenti

Shermatova Munira

TDPUI, Boshlang'ich ta'lim fakulteti, 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matn ustida ishlash orqali nutqini o'stirishni samarali ish turlari haqida so'z yuritilib, namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: badiiy matn, adabiy tasavvur, hikoya janri, ona tili va o'qish savodxonligi, nutq o'stirish, tez, to'g'ri, ifodali, ongli o'qish, ijodkor kitobxon.

Аннотация: В данной статье рассказывается об эффективных способах развития речи учащихся начальных классов путем работы над текстом и приводятся примеры.

Ключевые слова: художественный текст, литературное воображение, жанр рассказа, родной язык и грамотность чтения, развитие речи, быстрое, точное, выразительное, осознанное чтение, творческое чтение.

Abstract: This article talks about effective ways to develop the speech of primary school students by working on the text and provides examples.

Key words: literary text, literary imagination, story genre, native language and reading literacy, speech development, fast, accurate, expressive, conscious reading, creative reading.

Boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Nimaga deganda uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asarlari yotadi. Shu sababli ham boshqa predmetlar ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilish mushkul.

O'quvchilar matnni tez, to'g'ri, tushunib o'qish, matn mazmunini o'zlashtirish orqali ilk bor o'qish darslarida yuzlashadi. Aynan o'qish ta'limida insonning, eng avvalo, o'zligini, shu bilan bir qatorda olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda Ona tili va o'qish savodxonligi darsliklariga ona tabiati, atrofimizni o'rab turgan olam, yurtimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalarning hayoti, mehnatsevarlik, xalqlar do'stligi va milliy-ma'naviy qadriyatlar kabi mavzular bo'yicha tushunchalar berishga mo'ljallangan asarlar kiritiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslari savod o'rgatish mobaynida o'quvchilarni bo'g'in, so'z, gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida tashkillashtirilsa, o'qish texnikasi egallangandan keyin o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan matnlar yuzasidan olib boriladi.

Boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'rganilgan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ular ona tabiat, xalq og'zaki ijodi, mehnatga nisbattan muhabbat, asosiy bayram sanalari kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli ravishda, boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning maqsadi hisoblanadi. O'quvchilar darsliklar orqali o'zlashtiriladigan bilim, ko'nikima va malakalarning kelajak hayotlarida kerak bo'lishini tushunib yetishlariga erishish o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarining oldiga qo'yilgan vazifalar quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlari: tez, to'g'ri, ifodali, ongli o'qishlarini shakllantirish.

2. O'quvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga o'rgatish, kitobga muhabbat uyg'otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish.

3. O'quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va boyitish hamda ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish.